

EXAMEN DES SYSTÈMES DE SUIVI DES SOLS EXISTANTS

POUR OUVRIR LA VOIE À L'OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES SOLS

UNE PROPOSITION DE DÉVELOPPEMENT MÉTHODOLOGIQUE

Cette étude aborde les principales questions qui se posent lors de l'élaboration d'un programme de suivi des sols et souligne les moyens possibles d'harmoniser les programmes nationaux avec l'Observatoire européen des sols.

UNE REVUE DES PROGRAMMES DE SUIVI

Inventorier la description des réseaux de suivi parmi les partenaires EJP SOIL à l'aide d'un questionnaire.

DES INDICATEURS DE SANTÉ DU SOL COMMUNS

Cinq paramètres communs sont pris en compte : le pH du sol, la texture, le carbone organique, la teneur en calcium/carbonate et les nutriments. Il y a des exigences d'harmonisation dans la conception de l'échantillonnage, la zone, les profondeurs, la procédure avant analyse et les méthodes d'analyse.

AUTEURS

Antonio Bispo, Maria Fantappiè,...
Arwyn T. Jones (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14858852

Vers un système européen harmonisé d'information sur les sols

Identifier des approches communes pour harmoniser et comparer les initiatives nationales de suivi et l'Observatoire européen des sols. Développer des référentiels d'interprétation/des approches de notation.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

WP6 de l'EJP SOIL

Suivi

Cartographie des indicateurs et des valeurs de référence

Gestion des données

Observatoire européen des sols

Suivi des Indicateurs

Tableau de bord de l'UE

Data Center

Recherche & Innovation

Forum ouvert

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

WORK PACKAGE DE L'EJP SOIL INFORMATIONS ET RAPPORTS SUR LES SOLS (WP6)

L'objectif de ce projet est de développer une base de connaissances (suivi, cartographie, indicateurs et valeurs de référence) et une base de données afin d'améliorer la contribution européenne aux rapports internationaux sur les sols et la précision des politiques agricoles européennes.

COORDINATRICE DU PROJET :

Maria Fantappiè

maria.fantappie@crea.gov.it

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Soutenir l'harmonisation des informations sur les sols en Europe et favoriser l'adoption de pratiques de gestion durable des sols climatiquement favorables.

Mission Sol : réduire la désertification, conserver les stocks de carbone organique du sol, prévenir l'érosion et améliorer la structure du sol et sa biodiversité.

LUMIÈRE SUR :

Work Package 6 de l'EJP SOIL
Livrable 6.3

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

